

**ISROILOV BEKTOSH
ERKINOVICH**

**DIALECTICS OF COMMUNICATIVE PROCESSES IN SUCCESSION
BETWEEN THE OLDER GENERATION AND THE YOUNGER
GENERATION**

**ДИАЛЕКТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ И
МЛАДШИМ ПОКОЛЕНИЕМ**

**KATTA AVLOD VA YOSHLAR O'RTASIDAGI VORISYLIKDA
KOMMUNIKATIV JARAYONLAR DIALEKTIKASI**

**FALSAFA FANLARI
NOMZODI, DOTSENT**

**SAMARQAND DAVLAT CHET
TILLAR INSTITUTI
TADQIQOTCHISI**

*Published under peer review:
Doctor of Science in Philosophy,
Professor
G'aybullayev Otabek
Muxammadiyevich*

Annotation: This article reflects the issues of the responsible approach of the older generation, that is, parents and grandparents, in raising our children and the younger generation in the spirit of spiritual and moral maturity, ideological training, and uncompromising struggle against various destructive ideas and ideologies. Uzbek moral values, spiritual requirements are based on such principles as kindness and compassion towards the elderly, respect for the elderly, and respect for the younger. As is known, the knowledge and experience of the older generation have played an invaluable role in raising a person as a perfect person for centuries. Naturally, the attitude towards adults is the main basis of our rich spiritual heritage. If we do not base our attitude towards the older generation on national and universal principles, we cannot ensure the continuity of generations. Therefore, respecting the elderly and creating opportunities for them to live in healthy living conditions begins with the family. In the new Uzbekistan, broader conditions have been created for using the humanitarian ideas of our ancestors, the historical traditions of our people, national lifestyle, morals, lineage, spirituality and socio-educational heritage of a healthy generation, a harmonious generation, and the life experiences embodied in them. In this process, the formation of a communicative culture and ensuring succession between generations were studied as an object of philosophical research.

Key words: Older generation, youth, philosophical worldview, spirituality, traditions, national values, communicative culture, cultural tradition, national idea.

Аннотация. В статье подчеркивается ответственность старшего поколения, а именно родителей, бабушек и дедушек, за воспитание наших детей и подрастающего поколения в духе бескомпромиссной борьбы с различными деструктивными идеями и идеологиями, за их духовно-нравственную зрелость, идейную зрелость, а также выражается вопросы подхода с. Узбекские моральные ценности и духовные требования основаны на таких принципах, как доброта и сострадание к старшим, уважение к старшим и почет к младшим. Известно, что знания и опыт старшего поколения на протяжении веков играли неоценимую роль в воспитании человека как полноценной человеческой личности. Естественно, отношение к старшим занимает центральное место в нашем богатом духовном наследии. Если мы не будем основывать свое отношение к старшему поколению на национальных и общечеловеческих принципах, мы не сможем обеспечить преемственность поколений. Поэтому уважение к пожилым людям и создание для них возможностей жить здоровой жизнью начинается с семьи. В новом Узбекистане мы должны учиться на гуманистических идеях наших предков, на исторических традициях нашего народа, национальном образе жизни, морали, родословной, духовности и социально-воспитательном наследии здорового поколения, гармоничного поколения, на жизненных ценностях. воплощенные в них, были созданы более широкие условия для использования экспериментов. В этом процессе формирование коммуникативной культуры и обеспечение преемственности поколений изучаются как объект философского исследования.

Ключевые слова: Старшее поколение, молодежь, философское мировоззрение, духовность, традиции, национальные ценности, коммуникативная культура, культурная традиция, национальная идея.

Annotatsiya: Ushbu maqola farzandlarimiz va yosh avlodning ma'naviy-axloqiy

kamoloti, g'oyaviy chiniqishiga, har xil buzg'unchi g'oya va mafkuralarga qarshi murosasiz kurashchi ruhida tarbiyalashda katta avlod vakillari ya'ni, ota-onalar hamda bobo-buvilarni mas'uliyat bilan yondashishi masalalarini o'zida ifodalaydi. O'zbekona axloqiy qadriyatlar, ma'naviy talablar qariyalarga munosabatda mehr-muruvvat, kattaga hurmat, kichikka izzatda bo'lish kabi tamoyillarga asoslanadi. Ma'lumki, katta avlod vakillarining bilimi, tajribasi asrlar mobaynida shaxsni komil inson qilib tarbiyalashda beqiyos o'rin tutib kelgan. Tabiiyki, boy ma'naviy merosimiz negizida kattalarga munosabat asosiy o'rin egallaydi. Agar keksa avlodga munosabatda milliy va umuminsoniy tamoyillarga asoslanmasak, avlodlar o'rtasidagi vorislikni ta'minlay olmaymiz. Shu bois, qariyalarni hurmat qilish, ular sog'lom turmush sharoitida yashashlari uchun imkoniyat yaratib berish oiladan boshlanadi. Yangi O'zbekistonda ajdodlarimizning insonparvarlik g'oyalaridan, xalqimizning tarixiy an'analari, milliy turmush tarzi, odob-axloq qoidalari, nasl-nasab, ruhiyat va sog'lom nasl, barkamol avlod haqidagi ijtimoiy-tarbiyaviy merosidan, ularda mujassam bo'lgan hayotiy tajribalardan foydalanishga yanada keng sharoitlar yaratildi. Bu jarayonda kommunikativ madaniyatni shakllantirish va avlodlar o'rtasidagi vorislikni ta'minlash falsafiy tadqiqot ob'ekti sifatida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Katta avlod, yoshlar, falsafiy dunyoqarash, ma'naviyat, urf-odat, milliy qadriyatlar, kommunikativ madaniyat, madaniy tabdir, milliy g'oya.

KIRISH (INTRODUCTION)

Hozirgi vaqtda ota-onalarining o'z farzandlariga nisbatan me'yorsiz mehr ko'rsatish yoki ortiqcha ta'sir-tazyiq o'tkazishning tarbiyaviy jarayonga salbiy ta'siri masalalari yetarli darajada ilmiy o'rganilmagan. Mazkur jarayonda katta avlod vakillari ya'ni, bobolar va buvilarning roli kattadir. Insonni tarbiyalashda bobolar va buvilar ibrat omili sifatida muhim rol o'ynaydilar ya'ni, birinchidan, bobolar va buvilar bevosita kichik avlodga tarbiyaviy ta'sir o'tkazsalar, ikkinchidan bilvosita ya'ni ota-onalar, xola, amma, amaki, tog'alar orqali ham tarbiyaviy ta'sir etish imkoniga egalar. Odatda, katta avlod va yoshlar o'rtasida dunyoni anglash, hayotga bo'lgan munosabat masalasida ikki xil yondashuv shakllanib qolayotganligi muammosi bahs qilinadi. Bu masala I.Karimov ta'kidlaganidek, ayniqsa G'arb dunyosida juda dolzarb bo'lib yoshlar va kattalar bir-biridan ma'naviy jihatdan begonalashib qolayotganliklari bir xalq turmush tarzida ikki xil yondashuv, ikki xil talqin, bir-birini inkor etuvchi, mohiyatan qarama-qarshi ikki madaniy ehtiyojlar asosida yashash odatiy holga aylanganligi jiddiy muammodir [1]. Buning tub ildizlarida ikki katta ijtimoiy asos, ya'ni bir tomondan ommaga ko'rsatilayotgan ommaviy mafkuraviy ta'sirning davlat va jamoatchilik nazoratidan tamoman chetda ekanligi, ommaviy axborot vositalari, televidenie, reklama va ayniqsa internet orqali axloqiy buzuqlik, kosmopolitizm, gedonizm, ma'naviy tubanlik, surbetlikning yoshlar uchun ijtimoiy maqbul hayotiy pozitsiya sifatida keng targ'ib etilayotganligi bo'lsa, ikkinchi jihati kattalar va yoshlar ma'naviyati o'rtasida ming yillik vorislik an'alarining barham topib borayotganligidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW)

Har bir jamiyat o'zining ertangi taraqqiyot yo'nalishini jamiyatning mavjud ijtimoiy imkoniyatlari negizida yoshlarga ko'rsatib boradi. Bu borada keksa avlod vakillari o'zlarining g'oyalarini vorislik tamoyili negizida kommunikativ tarzda rivojlantirar ekan, o'ziga xos dialektik aloqadorliklar voqelikda namoyon bo'ladi. Ishda mazkur jarayonlarni tadqiq etgan faylasuf, tarixchi, adabiyotshunos, sotsiologik olimlarning qarashlari tahlil etiladi. Jumladan, U.H.Qoraboyev keksa va

yosh avlod o'rtasidagi dialektik bog'liqlikning axloqiy-estetik va qadriyatli tomonlarini, R.Qo'ng'irov, E.Begmatov, G.Tojiyevlar esa vorisilikning adabiy uslublarini, A.J.Xolbekov vorisilikni kommunikativ tarzda sotsiologik jihatlarini ilmiy izlanishlarida tadqiq etganlar. Bu masalalarini nazariy jihatdan o'rganishda o'zbek olimlari ilmiy adabiyotlarda katta tajriba to'plagan. Bularning ishlari ko'proq sotsiologiya hamda ijtimoiy falsafa sohalariga tegishlidir. Ijtimoiy hayotdagi real voqealarning asosida keksa va yosh avlod o'rtasidagi vorisilik muhim o'rin tutishi ishda ochib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

Kattalar va yoshlar o'rtasidagi muloqotga doir faoliyatning asosiy shakllari 3ga bo'linadi: monologik, diologik va ko'p tarmoqli shakllar.

1. Monologik shakllar - bu notiqning og'zaki, «jonli» so'zi hamda boshqa ta'sirchan vositalar orqali auditoriyaga axborotlar beradigan tadbirlar.

2. Dialogik shakllar bular asosan, muloqot, suhbat, fikr almashishlardan iborat bo'lib, unga suhbat, munozara, uchrashuv, savol-javob kechalari kiradi.

3. Ko'p tarmoqli shakllar deganda monologik va dialogik shakllar bilan bir qatorda boshqa ta'sirchan vositalardan foydalanish mumkin bo'lgan tadbirlar tushuniladi. Katta avlodning yoshlarga bo'lgan ta'sirining uch asosiy bo'g'ini mavjud bo'lib, bular: madaniyat, ma'naviyat va ma'rifatdan iborat.

O'tmish davrlardan insoniyatga qolgan moddiy va ma'naviy madaniyat boyliklari majmuiga madaniy meros deyiladi. Har bir yangi avlod moddiy va ma'naviy madaniyat negizini yangitdan yaratmaydi, balki ajdodlar tamonidan yaratilgan madaniy boyliklarni qabul qilib oladi.

Shu bilan birga har bir jamiyat o'tmish madaniy merosini qanday bo'lsa, shundayligicha, ko'r-ko'rona qabul qilib olmaydi, albatta. Madaniy merosning o'z dunyoqarashi, tuzumi, manfaatlarga mos keladigan, bugun va kelajak uchun xizmat qiladigan qismini qabul qiladi. O'zaro munosabatlarda madaniyatni shakllantirish uchun esa har bir insonning ma'naviy olami go'zal bo'lishi kerak. Zero, Birinchi Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek; "O'ylaymanki yer yuzida qancha inson, qancha taqdir bo'lsa, har birining ma'naviy olami bor. Ma'naviyatni tushunish, anglash uchun avvalo insonni tushunish, anglash kerak" [2]. Chunki o'tmishdan qolgan barcha narsalar bir xil qadriyatga ega bo'lmaydi. Masalan, sho'rolar zamonida yaratilib, uning siyosatini targ'ib etgan endilikda o'z umrini yashab bo'lgan kitoblarning bugun uchun ham, kelajak uchun ham qadriyati yo'q. To'g'ri, ular meros, lekin madaniy meros emas, ularni tarixiy fakt sifatida saqlab qo'yish mumkin, xolos. Demak, madaniy merosning qadri abadul-abad tushmaydigan qismiga milliy qadriyatlar deyiladi.

Moddiy narsalar odamga jismoniy oziq va quvvat bersa, ma'naviyat unga ruhiy oziq va qudrat bag'ishlaydi. Faqat moddiy jihatdan ta'minlanish bilan kifoyalanish ongsiz va ruhsiz maxluqlarga xos. Ma'naviyatga intilish esa ruh va ong egasi bo'lmish insonga xos fazilatdir.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Har bir davlat, jamiyat va inson hayotida kommunikatsiya (munosabat)lar qadimdan muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Uning ildizi odam Ato va Momo Havo o'rtasidagi muomila va muloqotlariga borib taqalsa ham ajab emas. "Kommunikatsiya", "aloqa", "muomala" so'zlari zamirida insoniyat taqdirining mazmun-mohiyati mujassam. Kommunikativ madaniyat (aloqa yo'llari)ni o'rganar ekanmiz, bevosita "munosabat", "Kommunikatsiya" va "nutq faoliyati" degan tushunchalarga

suyanish kerak bo'ladi. Bular o'zaro almasharkan, bu tushunchalarni anglatuvchi so'zlar aksariyat, "munosabat" va "kommunikatsiya" ma'nodosh so'zlar sifatida qo'llaniladi.

"Munosabat" (kommunikatsiya) so'zi ko'pincha jiddiy terminologik ma'noda qo'llanilmay, fikrlar, axborot hatto suhbatdoshlar kechinmalarining almashinuvi degan mazmunni anglatadi. "Kommunikatsiya" tushunchasi jamiyatdagi har bir soha vakillari tomonidan turlicha talqin etiladi:

Sotsiologlar - "kommunikatsiya"ni avvalo ijtimoiy shart qilib qo'yilgan insonlar faoliyati ko'rinishi sifatida, lingvistlar bo'lsa - turli holatlarda til faoliyati dolzarbligini oshirish vositasi sifatida qaraydilar. Ruhshunoslikda esa, "munosabat" ilmiy termin sifatida qo'llanilib, kishilar o'zaro faoliyati davomida axborot almashinuvi jarayonini o'rnatish va aloqalarni faollashtirish ma'nosini anglatadi.

Kommunikatsiya termini - lotinchada "umumiylashtiraman", "bog'layman" ma'nolarini anglatib, ilmiy adabiyotda XX asr boshlarida paydo bo'lgandi. Ayni kunlarda u uch izohlash sharhiga ega bo'lib;

- a) moddiy va ma'naviy olamni bog'lash vositasi,
- b) munosabat-uzatish, (kishidan kishiga axborot uzatish),
- s) jamiyatda unga ta'sir o'tkazish maqsadida axborot uzatish va almashish kabilardan iboratdir

[3].

Kommunikativ madaniyatda har uchchala termin izohlanishi ahamiyat kasb etadi. Birinchisi: tabiatan, tuzilishi va vazifasi ta'sirchanligi jihatidan turlicha aloqa vositalarini tartibga solish va bo'linishi. Ikkinchisi: o'zaro shaxsiy aloqalar va uchinchisi: ommaviy aloqalar muammolari hisoblanadi.

Bu o'rinda aloqalar jamiyat va shaxs tamonidan anglangan axborot vositachisi sifatida paydo bo'ladi. Aloqa yo'llarining muhim vazifasi sifatida shaxsiy axborot uzatish va qabul qilish mexanizmini, ommaga ta'sirchanligini oshirish hisoblanadi [4]. Ushbu mexanizm insonlar nutq faoliyatida aks etgan bo'lib, aynan unda ijtimoiy munosabatlar qoida va normalari aks etgan. Jamiyat ijtimoiy qatlamlari masalasi sotsiologiya uchun bevosita qiziqish uyg'otadi.

Kommunikativ madaniyat - axborot nazariyasi bazasiga suyanilgan holda aloqa yo'llarining amaliy vazifalari nuqtai nazaridan olib o'rganiladi. Kanal va aloqa vositalarini o'rganish asosan, ommaviy axborot vositalari va ommaviy aloqa yo'llari muammolari va ta'sirchanligi jihatidan amalga oshiriladi. Kommunikativ madaniyat "ikki yoki undan ortiq shaxs yoki davlatlar o'rtasidagi o'zaro munosabat"ni bildiradi. (bundan tashqari guruh, jamoa, korxonalar va tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ham kiritish mumkin).

Kommunikativ madaniyat o'zining har bir elementi orqali insonni ma'lum qirralarini oydinlashtiradi. Bir element bilan ikkinchi element o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish muhim ahamiyatga ega: Misol uchun, biror bir inson haqida fikr bildirishdan oldin u bilan muloqotga kirishish lozim. Muloqatdan so'ng munosabat o'rnatiladi va munosabatlar mustahkamlashgani sayin har qanday xarakterdagi insonlarni bilishga, o'rganishga hamda xulosa chiqarishga imkon yaratiladi.

Bu esa insondagi xarakterlarning o'zaro uyg'un emasligini ko'rsatadi. Xarakterlardagi o'zaro nomutanosiblik esa, insonning o'zi tomonidan anglanmagan ish tutishini ifoda etadi. Bu esa inson aqlining ko'rsatkichi hisoblanadi. Aqllilikning bosh belgisi qilayotgan ish, harakatning oqibatini ko'ra olish qobiliyatidir [5]. Bunday qobiliyatga ega shaxslar kommunikativ munosabatlarda (har qanday xarakterdagi insonlar bilan) samarali munosabat o'rnatiladi.

Kommunikatsiya (munosabat) - mehnat, ijodiy ish faoliyati davomida kishilar o'rtasida ijtimoiy asoslangan fikr va hissiyotlar almashinuvi hisoblanib, ular asosan imzosiz aloqa vositalari yordamida amalga oshiriladi. Aloqa - ijtimoiy aloqa asosiy tushunchasi hisoblanadi. Uning maqsadi: ma'lum

maqsad sari yo‘naltirilgan munosabat bo‘lib, jamiyatda qabul qilingan nutq qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

Kommunikativ madaniyat (aloqa yo‘llari) - ijtimoiy asoslangan axborot uzatish va qabul qilishning turli kanallar orqali amalga oshirishdir.

Kommunikativ madaniyatga ega bo‘lish insonni bilishga, insonni bilish esa uni to‘g‘ri tushunishga, anglashga o‘rgatadi. Bu esa o‘z navbatida insonga to‘g‘ri yondashishni, insonga to‘g‘ri yondashish esa, tarbiyaning asosiy mazmunini ifodalaydi [6]. Biz bilan muloqot qilayotgan insondan olayotgan ma‘lumot va ta‘sirotlarimizning 10%i verbal kommunikatsiya hisoblanadi, 70-80% ta‘sirotlarimiz esa noverbal darajada bo‘ladi. (Hech bir inson haqida 100% ma‘lumotga ega bo‘lish mumkin emas.)

Har bir inson qaysi sohada faoliyat ko‘rsatishidan qat‘iy nazar harakatlarga katta ahamiyat berishi lozim. Chunki mana shu ko‘zga ko‘rinmas bo‘lib tuyulgan kichkina harakatlar munosabatlarimizning qay darajada samimiy yoki nosamimiyligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Ingliz faylasufi U.Gladsin aytganidek, “Odamlar bir-birlarini aldashlari uchun so‘zlar o‘ylab topilgan” [7]. Ya‘ni, biz muloqot jarayonida so‘z orqali bir-birlarimizni aldashimiz mumkin, ammo harakatlarimiz aldamaydi. Inson tanasining har bir harakatidan uning maqsadini anglash mumkin. Suhbatdoshimizning yashiringan barcha fikrlarini, agar ular juda chuqurga berkitilgan bo‘lsa ham uning yuz ifodasiyu, qo‘l harakatlari aytib turadi. Agar biz shu harakatlarning ma‘nosini bilsak va ularni ongli darajada ishlata olsak, o‘z fikrlarimiz va qilmoqchi bo‘lgan ishlarimiz haqida suhbatdoshimizning ong ostiga ta‘sir etishimiz mumkin. Bu biz uchun o‘zaro muloqot jarayonlariga ta‘sir etuvchi yutuq bo‘ladi.

Kommunikativ aloqalarning tarkibiy qismi:

a: Kommunikativ karakteristikasiga ko‘ra jamiyatning ijtimoiy qatlamlari.

b: Ijtimoiy aloqalarni turli ko‘rinishlarini amalga oshiruvchi kommunikativ sistemalar.

v: Axborot uzatuvchi va qabul qiluvchi kanal, saviya va uzatish aloqa vositalari.

Kommunikativ madaniyatni asosan 2 ta aloqa vositalari orqali shakllantiriladi. Ular verbal va noverbal aloqa vositalaridir.

Verbal aloqa nutqiy aloqadir. So‘z orqali ifoda etilgan barcha aloqalar verbal aloqa deyiladi.

Noverbal aloqa elementlarining asosini nutqiy aloqadan tashqari barcha muloqot usullar jumladan, tana tili (ya‘ni biz ko‘rayotgan va eshitayotgan jarayonlar), gapirish ohangi (manerasi), ovoz darajasi, hati-harakatlar tashkil qiladi. Muloqot paytida verbal aloqadan ko‘ra ko‘proq noverbal aloqa elementlari orqali kuchliroq ta‘sir ko‘rsatish mumkin [8]. Masflan: tashqi ko‘rinish orqali ya‘ni nozik did bilan kiyingan har qanday ayol yoki erkak oldidi uning qarshisida turgan inson birinchi bo‘lib murojaat qilishga cho‘chib turadi yoki mulozamat bilan muloqot qilishga kirishadi.

Shaxsning jamiyatdagi o‘rni va mohiyati sotsiologiya fanining muhim va bahstlab sohalaridan biri bo‘lib keldi. Inson mohiyatini dastlab o‘rgangan olimlar Xitoydagi Konfutsiy va uning izdoshlari edi. Miloddan avvalgi 298-238 yillarda yashagan olim Sen-Szi shunday deb yozgan edi: “Tug‘ma xususiyatlar - bu samoviy munosabatlar hosili bo‘lib, ularga ta‘lim yoki ularni odamning o‘zi yaratishi vositasida erishib bo‘lmaydi. Inson yovuz tabiatga ega. Insondagi ezgulik manfaatlar uchun orttirilgan fazilatdir. Hozirgi inson tug‘ilishidan boshlab foyda olishga intiladi [9].

Bu shunga olib keladiki, kishilar o‘zaro raqobatlashadilar va bir-birlariga yon bermaydilar. Shuning uchun ham tarbiya yo‘li bilan inson tabiatini o‘zgartirish, yaratilgan qoidalar asosida ta‘lim berib, ularni adolatlikka va mas‘uliyatlikka o‘rgatish lozim. Insonning muhim xususiyatlaridan biri - uning ijtimoiy mavjudot ekanligidir. Inson o‘zining ehtiyojlarini qondirish maqsadlarida o‘zi kabi insonlar bilan birlashishga intiladi [10]. Insonning ijtimoiylashuvi sun‘iy xarakter kasb etib, u shaxs

sifatida boshqa insonlar o'rtasidagina shakllana oladi. Agar u insoniy munosabatlardan holi bo'lsa, o'zidagi yovuzlik yoki hayvoniy tabiatidan xalos bo'la olmaydi. Insondagi bu tabiiy xususiyatni Abu Nasr Forobiy quyidagicha ifodalaydi: "Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Shu sababli yashash uchun zarur bo'lgan, kishilarni bir-birlariga yetkazib beruvchi va o'zaro yordamlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin [11]. Bunday hususiyatlarni kishilarda shakllantirish uchun madaniy-ma'rifiy muassaslar va kommunikativ madaniyatning o'rni beqiyosdir. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun shaxslarning o'zaro munosabatlari mukammalashadi va yetuk inson bo'lib voyaga yetishga ko'maklashadilar.

Shu bilan birga inson fikrlovchi mavjudotdir. U ko'rgan va eshitganlarini yodda saqlaydi, o'z fikrlari, tasavvurlash qobiliyati vositasida bilimlarni, ma'lumot va axborotlarni tahlil qiladi, umumlashtiradi, ularni transformatsiyalaydi, boshqalarga uzatadi, bilim va tajribalarni takomillashtiradi, o'z maqsadlari, orzulari va istaklarini tasavvurlay oladi [12]. Insondagi bu xususiyatlarni Ibn Sino shunday talqin etadi: Inson umumiy qarashlarga nuqtai nazar bildirish va alohida narsalar to'g'risida fikrlash qobiliyatiga egadir: u foydali yoki zararli ishni qilish va qilmaslik, go'zallik va xunuklikni farqlash, yaxshi va yomonni ajratish qobiliyatlariga ega. Ular qiyoslash va tafakkurlash vositasida shakllanadi. Shunday qilib, inson ruhining birinchi kuchi aqliy mushohadaga taalluqli bo'lib, u aqliy tafakkur, deb ataladi. Ikkinchi kuch esa tajribaga taalluqli bo'lib, u tajribaviy fikrlash, deb ataladi. Ular haqiqat yoki yolg'omni, shuningdek, xususiy narsalarga nisbatan yaxshi va yomonni aniqlash uchun xizmat qiladi.

Ijtimoiy aloqa va munosabatlar shaxsning ijtimoiylashuvi masalasini o'rganishni taqozo etadi.

Ijtimoiy muhit ta'sirida shaxs shakllanib borar ekan, shu jarayonni tavsiflash uchun "ijtimoiylashuv" tushunchasi ishlatiladi. Dastlab bu tushuncha fanda XIX asrning oxirida paydo bo'ldi. "Ijtimoiylashuv" deganda shaxsning o'z hayoti mobaynida o'zi mansub bo'lgan jamiyatning ijtimoiy me'yorlari va madaniy qadriyatlarini o'zlashtirish jarayoni tushuniladi. "Ijtimoiylashuv" tushunchasi "shaxsni tarbiyalash", "shaxsni shakllantirish" tushunchalari bilan bog'liq, biroq u kengroq bo'lib, insonga qaratilgan barcha ta'sirlarni qamrab oladi.

Ijtimoiylashuv jarayonidagi ijtimoiy munosabatlarni tahlil qilish 2 ta ruhiy va mantiqiy aspektga ega. Har qanday ijtimoiy o'zaro ta'sirni shu 2 nuqtai nazardan o'rganish mumkin bo'lgani uchun, tahlil qilishni ijtimoiy o'zaro munosabatlarning eng umumiy va fundamental shakllaridan boshlab, undan maxsus - iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy o'zaro ta'sirning boshqa shakllariga o'tish maqsadga muvofiq [13]. Ijtimoiy o'zaro ta'sirni sotsiologik nuqtai nazardan tadqiq etishning 2 asosiy darajasi mavjud: mikrodaraja va makrodaraja. Kishilarning bir-biri bilan o'zaro ta'siri, kichik guruhlararo o'zaro aloqalar va interaksiya mikrodarajada o'rganiladi. Ijtimoiy aloqalarning makrodarajasi o'z ichiga yirik ijtimoiy strukturalarni, jamiyatning asosiy institutlari din, oila, iqtisodiyotni oladi. Odamlarning bir-biri bilan bog'liq bo'lishi natijasida ijtimoiy hayot vujudga keladi.

Ijtimoiy aloqa - odamlarning ijtimoiy ta'siri orqali amalga oshiriladigan bog'liqligi bo'lib, u odamning boshqalardan xuddi shunday munosabatni kutishiga asoslanadi. Ijtimoiy aloqa quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- aloqa sub'ektlari (ikkita yoki minglab bo'lishi mumkin);
- aloqa predmeti (nima sababdan aloqa amalga oshirilyapti);
- o'zaro munosabatlarni tartibga solish mexanizmi.

Ijtimoiy aloqa quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

a) ijtimoiy kontakt (odamlar orasidagi aloqa yuzaki, tez o'tib ketadigan, ob'ektni boshqasi bilan almashtirish mumkin);

b) ijtimoiy o'zaro ta'sir (kishilarning bir-biriga qaratilgan doimiy, muntazam ijtimoiy ta'siri bo'lib, bunda bir tomon ikkinchisidan javob reaksiyasini kutadi).

Ijtimoiy o'zaro ta'sir ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy institutlar, ijtimoiy umumiylik ko'rinishida namoyon bo'ladi [14]. Ijtimoiy munosabatlar - hamkorlarning barqaror o'zaro ta'siridir. Shaxslararo o'zaro ta'sirni mikrodarajada, avval, ikki kishi orasida, keyin guruh ichida ko'rib chiqamiz. P.Sorokin ta'kidlaganidek, ruhiy va ijtimoiy o'zaro ta'sir quyidagi hollarda amalga oshadi:

- ruhiyat va sezgi organlari mavjudligida (odamning kechinmasi va fikrini bilish uchun uning yuz va ko'z ifodasini ko'rish, ovozi va gapini eshitish kerak).

- o'zaro ta'sir qiluvchi odamlar bir xil ruhiy kechinmaga ega bo'lganda ruhiy ijtimoiy o'zaro ta'sir amalga oshadi.

Ikki va undan ortiq odamning kontakti turli shakllarda bo'lishi mumkin:

1) oddiy birgalikda ishtirok etish;

2) axborot almashuv;

3) hamkorlikdagi faoliyat;

4) teng faollik (ijtimoiy ta'sir, hamkorlik, raqobat, nizo va hokazo).

Bern ta'kidlaganidek, "Bir guruhda bo'lgan odamlar beixtiyor bir-birlari bilan so'zlashadilar, yoki bir-birlarining borligidan xabardorliklarini bildiradilar. Bu esa o'zaro munosabatni vujudga keltiradi" [15]. O'zaro ta'sir natijasida bir odamning biron bir muammoga nisbatan bergan qayta javobi boshqa odamning javobiga yaqin bo'lsa, kishilarning xulq-atvori ham o'xshash bo'la boradi va u ijtimoiy ta'sirni anglatadi. Ijtimoiy ta'sir muammosi bilan bog'liq konformlik va ishontirish, yoki suggestiyani ajratib ko'rsatamiz.

Konformlik - bu guruhning ta'siriga berilish, boshqa shaxslar ta'sirida o'z xatti-harakatini o'zgartirish, atrofdagilar bilan nizoga kirishmaslik uchun ongli ravishda ularga yon bosish. Ishontirish, yoki suggestiya - shaxsning boshqa odamlar yoki guruh ta'siriga beixtiyor berilishi bo'lib, bunda odam o'z qarashlari yoki fikrining o'zgarganini sezmay ham qoladi [16]. Ijtimoiy birdamlik tushunchasi ijtimoiy munosabatlar tizimida muhim o'rin tutadi. Chunki birdamlik - bu ko'pgina ma'naviy va madaniy omillar majmuasidan tashkil topgan sotsiologik kategoriya bo'lib, u ijtimoiy hayotda faoliyat ko'rsatayotgan insonlarning ijtimoiy taraqqiyot masalalarini hal qilishlaridagi hamkorligining ko'rinishidir. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, sotsiologiya faniga ijtimoiy jipslashuvni bildiradigan tushuncha sifatida rivojlanib boradi [17].

Bu muammoga ko'pgina mutafakkirlar o'zlarining e'tiborlarini qaratganlar. Ayniqsa, E.Dyurkgeym, G.Spenserlar bu muammoni chuqur tahlil qilganlar. Lekin ular o'z tadqiqotlarini turli xil yo'nalishlarda olib bordilar. E.Dyurkgeymning fikricha, ijtimoiy birdamlik bu axloqiy tamoyil va oliy universal qadriyat bo'lib, u jamiyatning har bir a'zosi tomonidan tan olinadi. O.Kont va G.Spenserlarning tadqiqotlarida ijtimoiy hamjihatlikning asosini iqtisodiy manfaatlar tashkil qilishi markaziy o'rin egallaydi. G.Spenser o'zining birdamlik ta'limotida majburiy va ko'ngilli hamjihatlikni ko'rsatadi. Uning fikricha, kishilik jamiyati o'zining rivojlanish yo'lida ikki davrga - harbiy va sanoat davrlariga bo'linadi. Harbiy turdagi jamiyat ierarxik tartibi va kuchli markazlashgan nazorati bilan karakterlanadi. Sanoat turidagi jamiyat esa osoyishta ijtimoiy hamkorlikning erkin shakllarini ifoda etadi [18]. Muammoni ikkita jihatga ajratib tahlil qilishni E.Dyurkgeymning ilmiy faoliyatida ham ko'rish mumkin. Yuqorida e'tirof etilganidek, u o'z ta'limotida hamjihatlikning mexanik va organik turlarini ajratadi.

Bixeviorizmga binoan insonning xatti-harakati quyidagi asosiy qonunga bo'ysunadi: shaxsning ijtimoiy faoliyati qanchalik ko'p taqdirlansa, u shu faoliyatni shunchalik ko'p amalga oshirishga harakat qiladi. Agar shaxs boshqa bir shaxs bilan bo'ladigan o'zaro ta'sirdan o'ziga ijobiy natija kutsa, u kontakt (aloqa)ni davom ettiradi, kutilgan natijaga erishmasa aloqani to'xtatadi. Kontakt muayyan sarf-harajatlar bilan kechadi. Agar odam aloqadan harajattan ko'ra ko'proq ijobiy natijaga erishsa, munosabatlar barqaror bo'ladi (M. Doych). Qadriyat vaziyati shuni ko'rsatadiki, shaxs uchun ma'lum bir natijaga erishish qanchalik qimmatli bo'lsa, u natijaga erishishga shunchalik ko'p intiladi.

“To'yish - ochlik” vaziyati insonning o'tmishda qanchalik ko'p taqdirlansa, uning yana taqdirlanishi shunchalik kam qiymatga ega bo'lishini ko'rsatadi. “Agressiya va qo'llab-quvvatlash” vaziyatiga ko'ra inson o'zi kutgan mukofotni olmasa yoki jazolansa (kutilmaganda), u agressivligini namoyon qiladi, bunday xatti-harakat natijasi shu shaxs uchun qimmatlidir. Shunday qilib, ijtimoiy aloqa quyidagilar asosida o'rnatiladi va qo'llab-quvvatlanadi:

1) agar ijtimoiy aloqa shaxsiy maqsadga muvofiqlikka mos bo'lsa va sarflangan harakat taqdirlanishdan ortiq bo'lmasa;

2) o'zaro bitimga kelish mumkin bo'lsa hamda to'lov mezonini va ijtimoiy o'zaro ta'sir barcha ishtirokchilarining taqdirlanishi birligi ta'minlanganda.

Tomonlardan birining manfaatlari tazyiq ostiga olinganda, u bu aloqalarni qaytadan ko'rib chiqishga intiladi, ularni yangidan tartibga solishga harakat qiladi, natijada nizolar uchun asos paydo bo'ladi. Ushbu vaziyatlar kishilarning o'zaro ta'siri o'zaro foydali va simmetrik bo'lgandagi xatti-harakatini tushuntirish uchun qo'l keladi, lekin bu nazariya orqali hokimiyat, zo'rlik, ijtimoiy tengsizlikni tushuntirish qiyin. Nosimmetrik munosabatlarni tushuntirish uchun Xomans eng kam manfaat tamoyilini ilgari suradi. Unga ko'ra, eng kam manfaatdor bo'lgan shaxs vaziyatning boshqa ishtirokchilariga almashuv (aloqa) shartlarini bajarishga majburlashi mumkin. Natijada hukmronlik vujudga keladi. Chunki bir kishi aloqada boshqalarni ko'proq taqdirlash imkoniga ega. Xomans bunday munosabatlarni aloqaning nosimmetrik ko'rinishi deydi.

Nizolarni keltirib chiqaruvchi kuchlar - bu alohida shaxs emas, balki ko'pchilikni o'ziga birlashtirgan ijtimoiy guruhlardir. Hokimiyatni amalga oshirish bilan bog'liq ijtimoiy guruhlarning manfaatlari o'rtasidagi anglashilmovchiliklar shu ma'noda siyosiy tusga ega bo'lishi ham mumkin. Bu kabi yirik guruhlar birlamchi (bevosita ishtirokchilari), ikkilamchi (keyinchalik aralashuvi) va uchlamchi (ularni bartaraf etish tarafdorlari) bo'lishlari mumkin. Ijtimoiy nizolar yuzaga chiqishidan oldin ko'pincha yashirin tarzda kechadigan nizo vaziyati bo'lib, u biror-bir tashqi voqea, ta'sir orqali ochiq tusga kirishi mumkin. Ko'pincha qonunning buzilishi shu narsaga sabab bo'ladi.

Masalan, mamlakatimizda faoliyati oshkor bo'lib qolgan ba'zi bir diniy ekstremistik to'da a'zolari o'zlarini O'zbekiston davlati, o'zbek jamiyati bilan emas, qandaydir “xalifalik”, “amirlik” bilan mujassamlashtirib yurishgan ekan. El-yurt qadrini bilmagan bunday kimsalar endi sharmisor bo'lib, tavba-tazarru qilishmoqda. Lekin adashib xavfli yo'llarga kirib qolgan kimsalar ham borki, ularni, to'g'ri yo'lga qaytarish bugun har birimizning ishimizdir.

Bugungi kunda globallashuvjarayonlari kechayotgan bir vaqtda yoshlarimizning qalbini egallashga bo'lgan urinishlar avj olayotgan sharoitda yoshlarimizni mana shunday yovuz, manfur ishlar domiga tushib qolmaslik uchun qayg'urish har bir katta avlod vakillarining burchidir desam adashmagan bo'laman. Chunki bugungi kun yoshlarini barkamol etib voyaga yetkazish va ularni komillik sari yetaklash, vataniga sodiq farzandlar etib tarbiyalash davr talabidir. O'z o'rnida bunday yoshlarni tarbiyalashda madaniyat muassasalarining o'zni juda muhim rol o'ynaydi.

Fikr va mulohazalarimizni tahlil etgan xolda xulosa qilarkanmiz o'z-o'zidan ma'lumki yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni qiziqtirgan to'garaklarga jalb etish, yoshlar

ijtimoiylashuvini nazorat qilish, har xil harakerga ega bo'lgan shaxslarning bir birlari bo'lgan munosabatlarni optimallashtirish muhim vazifa hisoblanadi.

Mustaqillik sharoitida yoshlarimizni erkin fikrlashga, sport o'yinlariga jalb qilishga, yashirinib yotgan iste'dodlarni yuzaga chiqarishda o'zaro munosabatlarni yuzaga keltirishda kommunikativ madaniyatini shakllantirishda madaniyat muassasalari faoliyati muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun har bir yoshlarning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish va ularning qiziqishlarini uyg'otish uchun madaniyat xodimlaridan juda katta ma'suliyat va kasbiy mahoratni talab etadi. Talabchan kadrlarni tayorlash esa malakali pedagoglarning zimmasida ekan yetishib chiqayotgan kadrlarning saviyasini oshirish va har tomonlama yutuk mutaxassislarini ishlab chiqish esa davr talabi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Xalqimiz azal-azaldan kattaga hurmat, kichikka izzat tamoyili asosida yashab keladi. Odamlararo munosabatlarda yosh kattaligi muhim ahamiyat kasb etadi. Katta yoshli odamlarning fikr-mulohazalari jamoaviy qaror qabul qilishda asos bo'lib kelgan. Keksalar demografik qatlam sifatida o'z ijtimoiy mehnat faoliyatini muayyan darajada ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga ko'ra cheklab oila yoki mahallaga, o'z tengdoshlari doirasiga ko'chirib yashovchilar tushuniladi. Keksalar zimmasiga ajdodlarga xos turmush tarzi, ma'naviyat, madaniyatni yosh avlod tafakkuriga singdirishdan iborat ijtimoiy mas'uliyat yuklangan. Shunday ekan, barcha tarbiyaviy ishlarning negizida ajdodlar va avlodlar o'rtasidagi munosabatlar mujassam bo'lib bu holatni kecha va bugun o'rtasidagi dialektik uyg'unlik deb atash mumkin. Dunyo xalqlari ming yillar mobaynida o'z an'ana va urf-odatlarini, marosim va bayramlariga sodiq qolish uni har qanday ta'sir va tazyiqlardan himoyalashda katta avlod o'g'itlari, yo'l-yo'riqlari va maslahatlariga tayanganlar va shu orqali milliy o'zlikni, mentalitetni saqlab kelganlar. Katta avlod vakillari millat ma'naviyatini yosh avlodga vorisiylik an'analari orqali singdiradi.

Odatda, katta avlod va yoshlar o'rtasida dunyoni anglash, hayotga bo'lgan munosabat masalasida ikki xil yondashuv shakllanib qolayotganligi muammosi bahs qilinadi. Bu masala ayniqsa G'arb dunyosida juda dolzarb bo'lib yoshlar va kattalar bir-biridan ma'naviy jihatdan begonalashib qolayotganliklari bir xalq turmush tarzida ikki xil yondashuv, ikki xil talqin, bir-birini inkor etuvchi, mohiyatan qarama-qarshi ikki madaniy ehtiyojlar asosida yashash odatiy holga aylanganligi jiddiy muammodir. Buning tub ildizlarida ikki katta ijtimoiy asos, ya'ni bir tomondan ommaga ko'rsatilayotgan ommaviy mafkuraviy ta'sirning davlat va jamoatchilik nazoratidan tamoman chetda ekanligi, ommaviy axborot vositalari, televidenie, reklama va ayniqsa internet orqali axloqiy buzuvchilik, kosmopolitizm, gedonizm, ma'naviy tubanlik, surbetlikning yoshlar uchun ijtimoiy maqbul hayotiy pozitsiya sifatida keng targ'ib etilayotganligi bo'lsa, ikkinchi jihati kattalar va yoshlar ma'naviyati o'rtasida ming yillik vorislik an'analarning barham topib borayotganligidir [19]. Hozirgi vaqtda ota-onalarning o'z farzandlariga nisbatan me'yorsiz mehr ko'rsatish yoki ortiqcha ta'sir-tazyiq o'tkazishning tarbiyaviy jarayonga salbiy ta'siri masalalari yetarli darajada ilmiy o'rganilmagan. Mazkur jarayonda katta avlod vakillari ya'ni, bobolar va buvilarning roli kattadir. Insonni tarbiyalashda bobolar va buvilar ibrat omili sifatida muhim rol o'ynaydilar ya'ni, birinchidan, bobolar va buvilar bevosita kichik avlodga tarbiyaviy ta'sir o'tkazsalar, ikkinchidan bilvosita ya'ni ota-onalar, xola, amma, amaki, tog'alar orqali ham tarbiyaviy ta'sir etish imkoniga egalar.

**FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
(REFERENCES)**

1. Gaybullaev, O. M. (2014). Problems of developing aesthetic culture of person in Islam Karimov's works. *Europaische Fachhochschule*, (2), 130-132.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент: “Маънавият”, 2008. 29-бет.
3. Хусанов Н. Нутқ маданияти фанидан маъруза матнлари.- Тошкент: ТМИ, 2001. 45-бет.
4. Гайбуллаев, О. М. (2017). Проблемы эстетической культуры личности в условиях глобализации. In *Философия в современном мире* (pp. 294-298).
5. Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. –Тошкент: “Into Capital Group” нашриёти. 2011. 53-54-бетлар.
6. Gaybullaev, O. M., Tursunov, L. E., Kadirova, G., & Fozilova, A. I. (2014). Globalization and influence of national idea on esthetic culture of the personality. In *Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives, 3rd International symposium* (pp. 288-292).
7. Бекмирзаев Ү. Муаллимнинг ён дафтари. –Тошкент: “Фан” 1996. 18-бет.
8. Гайбуллаев, О. М. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК SCIENTIFIC REPORTS*, 53.
9. Бегматов Э. Нотикнинг нодир бойлиги.- Тошкент: Фан, 1990. 65-бет.
10. GAYBULLAEV, O. M. (2021). REFLECTION OF THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC CULTURE IN UZBEKISTAN IN NATIONAL AND UNIVERSAL VALUES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 21-27.
11. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. - Т.: Адабиёт ва санъат, 1993. 28-бет.
12. ZAKHAROVA, A., LIZUNKOV, V., MOROZOVA, M., & GAYBULLAYEV, O. (2024). MODEL FOR ASSESSING STRATEGIC DEVELOPMENT ALTERNATIVES FOR THE WORKFORCE ADVANCED TRAINING SYSTEM IN A SINGLE-INDUSTRY TOWN, TAKING INTO ACCOUNT NEURODIDACTIC PRINCIPLES. *EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION Учредители: Cherkas Global University Press*, 13(1), 292-304.
13. Doniyorov, A., Polvonov, J., Jalolova, S., Sattorova, Z., Yakubova, M., Gaybullaev, O., ... & Abdukarimov, A. (2024). DESIGNING INCLUSIVE CITIES–THE ROLE OF URBAN ARCHITECTURE IN ENHANCING ACCESSIBILITY FOR THE VISUALLY IMPAIRED. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 393-402.
14. Gaibullaev, O. (2023). Development processes of language and philosophical views in Central Asia. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 65, p. 10023). EDP Sciences.
15. Холбеков А.Ж. Шарқ ва Ғарб мутафаккирларининг социологик таълимоти. –Т.: “Университет”, 1998. 37-бет.
16. Muxammadiyevich, G'aybullaev Otabek. "TA'LIM JARAYONINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI." *Ustozlar uchun* 57.4 (2024): 78-81.
17. Muhammadievich, G. O. (2022). Methods of using national ideas and values in the struggle against spiritual threat in society. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2s), 326-332.
18. Холбеков А.Ж. Шарқ ва Ғарб мутафаккирларининг социологик таълимоти. –Т.: “Университет”, 1998. 44-бет.
19. Muhammadievich, G. O. (2020). Individual aesthetic culture in the development of the struggle against the threats of " Mass culture". *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 318-322.